
KOALA-AV.

Open-Access-
Konsortialmodelle
verbreiten

Praxisreport

Simone Franz

Verfasst von

Simone Franz, Projektmitarbeit

 <https://orcid.org/0000-0003-4525-6977>

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unter dem Förderkennzeichen 16KOA011A – KOALA-AV gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin.

KOALA
KONSORTIALE OPEN ACCESS LÖSUNGEN
AUFBAUEN — AUSBAUEN — VERANKERN

Gefördert durch:

Universität
Konstanz

TIB LEIBNIZ-INFORMATIONSZENTRUM
TECHNIK UND NATURWISSENSCHAFTEN
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Zitationsvorschlag

Franz, Simone (2025). KOALA-AV. Open-Access-Konsortialmodelle verbreiten. Zenodo, 29.10.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16944478>

Der Bericht erscheint unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0. Nähere Informationen zu dieser Lizenz finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1 Zum Hintergrund.....	2
1.2 Open-Access-Konsortialmodelle verbreiten	3
1.3 Fachinformationsdienste in der Open-Access-Transformation.....	4
1.4 Vorarbeiten.....	5
2. Good-Practice-Beispiele.....	6
2.1 KOALA-Bündel Sozialwissenschaften	6
Ausgangslage	6
Der FID Soziologie in der Open-Access-Transformation	7
Vorgehen	7
2.2 KOALA Bündel Medienwissenschaften.....	9
Ausgangslage	9
Der FID Media in der Open-Access-Transformation.....	10
Vorgehen	11
3. Fazit und Lessons Learned	13
4. Perspektiven und offene Fragen	15
5. Literatur.....	17

1. Einleitung

1.1 Zum Hintergrund

2022 empfahl der Wissenschaftsrat (WR) Diamond Open Access (OA) als Alternative zu kommerziellen Modellen,¹ die Zahlungen von Autor*innen, sogenannte *Article* oder *Book Processing Charges* (APCs/BPCs), verlangen.² Darüber hinaus unterstützen weitere Studien³, der *Action Plan for Diamond Open Access*⁴ und die europäische Wissenschaftspolitik⁵ Diamond-Open-Access-Modelle. Eine Möglichkeit der Umsetzung dieser Empfehlungen ist das KOALA-Modell,⁶ das sich am eingeführten Modell von Subskriptionskonsortien⁷ orientiert und auf die gemeinschaftliche Finanzierung qualitätsgesicherter APC-freier Open-Access-Publikationen zielt. Diese Open-Access-Angebote mit kostenfreiem Lesezugriff werden hier als Diamond Open Access bezeichnet.⁸

Das KOALA-Modell wurde im gleichnamigen, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt (2021–2023) durch die Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover und das Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) der Universität Konstanz entwickelt. In diesem Modell ermöglicht ein finanzieller Beitrag von Bibliotheken, Forschungseinrichtungen, Stiftungen und Unternehmen die Finanzierung der Betriebskosten fachlich gebündelter Periodika für eine Laufzeit von drei Jahren. Der Teilnahmebeitrag ergibt sich aus einem 7-stufigen-Tiering.⁹ Um als Periodikum an einer Finanzierung durch KOALA-Konsortien teilnehmen zu können, müssen KOALA-spezifische Mindeststandards eingehalten werden.¹⁰ Zur Beschleunigung und nachhaltigen Ausgestaltung der

¹ Vgl. bspw. Benz, Martina: Möglichkeiten alternativer Finanzierung für Open-Access-Publikationen. Eine Untersuchung bestehender Geschäftsmodelle, Zenodo, 22.01.2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7558579>.

² Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, 2022, <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>.

³ Vgl. bspw. Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca u. a.: OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings, Zenodo, 09.03.2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>.

⁴ Vgl. Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre u. a.: Action Plan for Diamond Open Access, Zenodo, 02.03.2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403>.

⁵ Vgl. Council of the European Union: Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing, 23.05.2023, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>, Stand: 29.10.2025.

⁶ KOALA steht für ‚Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen‘.

⁷ Zur Einführung vgl. Johannsen, Jochen: Konsortien in Deutschland. Ein Überblick, in: Neue Formen der Erwerbung, hg. v. Susanne Göttker und Franziska Wein, Berlin/Boston 2014, S. 169–183. Schon hier wird vermutet, dass Konsortien künftig auf einem auf Open Access basierenden Informationsmarkt agieren werden (ebd., S. 169).

⁸ Zur fehlenden Begriffsschärfe vgl. Dellmann, Sarah; van Edig, Xenia; Rücknagel, Jesko u. a.: Facetten eines Missverständnisses. Ein Debattenbeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9,3 (2022), S. 1–12, <https://doi.org/10.5282/o-bib/5849>.

⁹ Das 7-stufige Tiering orientiert sich an der Banding-Studie von Mittermaier, Bernhard; Kling, Peer; Schäffler, Hildegard u. a.: Entwicklung eines Klassifikationsschemas (Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland. Kurzfassung der Ergebnisse eines DFG-geförderten Projekts, 2014, <http://hdl.handle.net/2128/15582>.

¹⁰ Diese wurden im Wesentlichen auf Grundlage des Anforderungskatalogs der Initiative *Plan S* festgelegt und durch weitere ergänzt. Sie umfassen 4 Anforderungsgruppen unter denen beispielsweise die zu verwendende Lizenz, Richtlinien zur Metadatenvergabe und der Begutachtungsprozess festgelegt werden. Die aktuelle Version der Mindeststandards befindet sich auf der Webseite. Vgl. <https://www.tib.eu/de/services/koala/mindeststandards>, Stand: 29.10.2025.

Open-Access-Transformation sind neue Open-Access-Konsortien an weiteren Standorten notwendig. Dabei ist die Finanzierung von Publikationen durch eine Gemeinschaft zu organisieren. Diese konsortialen Open-Access-Lösungen sind ein Weg, wissenschaftsfreundliche Alternativen zum kostenpflichtigen Publizieren nachhaltig zu verankern.¹¹

1.2 Open-Access-Konsortialmodelle verbreiten

Dieser Weg wurde im von der TIB und dem KIM bearbeiteten Projekt KOALA-AV (2023–2025) fortgesetzt.¹² Das Projekt widmete sich der Etablierung konsortialer Open-Access-Lösungen, um Open-Access-Konsortien für im Diamond Open Access erscheinende Publikationsorgane breiter zu verankern.¹³ Konkret bedeutet dies die Verbreitung konsortialer Finanzierungsmodelle

- an weiteren konsortialführenden Einrichtungen
- über das Fächerspektrum der TIB hinaus
- für Publikationsformate jenseits von Zeitschriften.

Dafür war im Projekt ein Arbeitspaket vorgesehen, das auch den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch mit anderen konsortialführenden Einrichtungen forcierte. Zu diesen Einrichtungen gehören beispielsweise Mitglieder der *German, Austrian and Swiss Consortia Organisation* (GASCO), die regionale Konsortialaktivitäten im D-A-CH-Raum bündelt.¹⁴ Diese könnten nicht nur eigene Open-Access-Konsortien organisieren, sondern auch durch die geschlossene Teilnahme an einem bestehenden Open-Access-Konsortium und/oder der Beratung, Akquise und Finanzierung die Verbreitung von Open-Access-Konsortialmodellen unterstützen. Aus diesem Grund fand Anfang Februar 2025 ein Webinar für Mitglieder der GASCO statt. Das Webinar bot unter anderem Raum für Fragen, Anregungen und Diskussion des KOALA-Modells. In der Diskussion zeigte sich, dass viele Konsortialstellen in ihrer aktuellen Verfasstheit nur agieren können, wenn sie mit der Konsortialführung beauftragt werden. Für die Verbreitung des Modells ist das eine Herausforderung, da unter anderem das Zusammenstellen von Bündeln viel Akquise und Kommunikation erfordert. Eine Teilnehmerin des Webinars betonte jedoch, dass Diamond Open Access für die Konsortialstellen immer wichtiger werde.

Darüber hinaus wurden in der Projektlaufzeit weitere Einrichtungen zur Übernahme konsortialer Aufgaben adressiert. So führt KOALA-TIB seit Ende 2023 regelmäßige Gespräche mit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden, die

¹¹ Das KOALA-Modell ist inzwischen in den Regelbetrieb an der TIB übergegangen (KOALA-TIB). Die TIB verantwortet die konsortiale Diamond-Open-Access-Finanzierung von Zeitschriften im Fächerspektrum Technik und Naturwissenschaften. Vgl. <https://www.tib.eu/de/services/koala>, Stand: 29.10.2025.

¹² KOALA-AV steht für ‚Konsortiale Open-Access-Lösungen Aufbauen – Ausbauen und Verankern‘.

¹³ Im Projekt wurden dafür u. a. Perspektiven von in der Erwerbung tätigen Bibliothekar*innen auf konsortiale Open-Access-Finanzierungsangebote untersucht. Vgl. Schenke, Julian; Stork, Karin Silvia; Tullney, Marco: Das Diamond-Open-Access-Modell KOALA aus erwerbungsbibliothekarischer Sicht. Ein Auswertungsbericht, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,2 (2025), S. 1–16, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6162>.

¹⁴ Zur GASCO vgl. bspw. Reinhardt, Werner; Hartmann, Helmut; Piguet, Arlette: 5 Jahre GASCO. Konsortien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 52,5 (2005), S. 245–266.

das KOALA-Modell als KOALA-SLUB seit 2024 pilotiert.¹⁵ Für die Übernahme konsortialer Aufgaben muss eine Einrichtung bereit und berechtigt sein, Verträge mit Zeitschriften/Schriftenreihen und Konsorten abzuschließen. Zudem muss die Rechnungsabwicklung (Ein- und Ausgang) übernommen werden. Theoretisch ist es auch möglich, dass für die Rechnungsstellung ein Auftrag vergeben werden kann. Mit den Vertragsabschlüssen und der Rechnungsabwicklung ist ein Haftungsrisiko verbunden. Die Aufwandsschätzung für die Rechnungsstellung ist von verschiedenen Faktoren und den Ausgangsbedingungen einer Einrichtung abhängig.

Neben Mitgliedern der GASCO und der SLUB wurden im Rahmen des Arbeitspakets auch Fachinformationsdienste (FID) angesprochen. Ihre Rolle bei der Übernahme konsortialführender Aufgaben werden in diesem Praxisreport akzentuiert.

1.3 Fachinformationsdienste in der Open-Access-Transformation

Seit 2014 werden durch das Förderprogramm *Fachinformationsdienste für die Wissenschaft* der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mehr als 40 FID gefördert. Die FID bieten als forschungsunterstützende Infrastrukturen eine vorrangig digitale und standortunabhängige Informationsversorgung, die sich am Spezialbedarf wissenschaftlicher Fächer orientiert.¹⁶

Die FID haben in den vergangenen Jahren verschiedene Angebote für ihre Communitys entwickelt beziehungsweise fortgesetzt. Dazu gehören vor allem die Erwerbung und Lizenzierung, Bereitstellung und Lieferdienste, Digitalisierungsservices sowie Publikationsdienste.¹⁷ Insbesondere die Publikationsdienste, beispielsweise Repositorien, Hosting von Online-Zeitschriften sowie die Entwicklung kollaborativer Publikationsdienste und/oder die Langzeitarchivierung (LZA) wurden bis 2019 substanziell ausgebaut. Einzelne FID, die Angebote bezüglich Open-Access-Zeitschriften etabliert haben, verbessern auch die Akzeptanz von Open Access in ihrer Fachcommunity. Diese Akzeptanz hat auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme von Publikationsdiensten.¹⁸ Hier zeigt sich, dass sich die Open-Access-Transformation in den Angeboten von FID widerspiegelt. Als besonders communitynah gelten Dienstleistungen des elektronischen Publizierens im Open Access, die stark nachgefragt werden. Seit 2023 werden diese vor allem durch die Unterarbeitsgruppe (U-AG) Elektronisches Publizieren der Arbeitsgemeinschaft der Fachinformationsdienste (AG FID) adressiert.¹⁹ Ebenso ist die Lizenzierung elektronischer Medien eine wichtige Aufgabe der FID, die Gegenstand der U-AG Lizenzierung ist, die vom Projekt Kompetenzzentrum für Lizenzierung

¹⁵ Zu ihren Erfahrungen vgl. Franz, Simone; Schaarschmidt, Sebastian: Nachhaltige Strukturen ermöglichen. Bedarfe und Perspektiven von Konsortialstellen in der Diamond-Open-Access-Finanzierung, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,4 (2025), S. 1–8, hier S. 2–5, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6193>.

¹⁶ Vgl. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/fachinfodienste-wissenschaft>, Stand: 29.10.2025.

¹⁷ Vgl. Heinzlmann, Susanne; Biela, Jan; Andersson, Michelle u. a.: Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“. Studie von prognos, im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn 2019, S. 67–76 und S. 78–82, Stand: 29.10.2025.

¹⁸ Vgl. ebd., S. 80–82.

¹⁹ Vgl. https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Unter-AG_Elektronisches_Publizieren, Stand: 29.10.2025.

(KfL) mit den Service-Teams der Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen sowie der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) München unterstützt werden.²⁰

1.4 Vorarbeiten

Bereits im ersten Projekt KOALA fanden Ende 2021 und Anfang 2022 mehrere Gespräche zwischen der KOALA-TIB/dem KIM und dem FID Sozial- und Kulturanthropologie (FID SKA)²¹ statt, um im Rahmen des FID-Satellitenprojekts *EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern* (2023–2026)²² unter anderem Finanzierungskonsortien für die Open-Access-Transformation ethnologischer Zeitschriften zu organisieren.²³ Als Kooperationspartnerin fungierte zunächst KOALA-TIB, doch da die TIB einen fachlichen Schwerpunkt in den Naturwissenschaften und Technik hat, übernahm KOALA-SLUB die weitere Prüfung und Umsetzung. Das laufende KOALA-Bündel Sozial- und Kulturanthropologie an der SLUB²⁴ wurde unter anderem von dem Projekt *EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern* und dem FID Sozial- und Kulturanthropologie in der Anbahnungs- und Pledging-Phase sowie der laufenden Finanzierungsperiode durch Information, Beratung und Schulung unterstützt. Dazu gehörten folgende Aufgaben:

- Akquise und Ansprache von Zeitschriften beispielsweise über Fachgesellschaften
- Unterstützung bei der Bewerbung von Zeitschriften durch die Beratung (auch in Bezug auf die Umsetzung der KOALA-Mindeststandards) und Vermittlung von Ansprechpersonen
- Bewerbung des KOALA-Bündels durch eine Informationsveranstaltung für Fachreferent*innen sowie die Ansprache von Bibliotheken im In- und Ausland
- finanzielle Beteiligung des FID Sozial- und Kulturanthropologie am KOALA-Bündel Sozial- und Kulturanthropologie

Es hat sich gezeigt, dass der direkte Kontakt des FID Sozial- und Kulturanthropologie in die Fachcommunity und das Vertrauensverhältnis für die Verbreitung des KOALA-Modells ein wichtiger Faktor sind. Ausgehend davon nahm KOALA-TIB gemeinsam mit KOALA-SLUB und dem KIM Kontakt mit dem KfL auf. Dabei tauschten KOALA-TIB und das KfL ihre Erfahrungen hinsichtlich der Finanzierung von Open Access sowie einer möglichen Zusammenarbeit aus. So führte das Projekt KOALA-AV gemeinsam mit der U-AG Lizenzierung und dem KfL Anfang Juli 2025 einen Workshop für die FID mit dem Titel *Konsortiale Finanzierung von Diamond Open Access. Beteiligungsmöglichkeiten für Fachinformationsdienste* durch. Das Ziel war die gemeinsame Entwicklung von Perspektiven für eine aktive Rolle von FID in der Diamond-Open-Access-Transformation. Insbesondere die Praxisbeispiele des Projekts *EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern*, des FID Media, des FID Soziologie und

²⁰ Vgl. https://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Unter-AG_Lizenzierung, Stand: 29.10.2025.

²¹ <https://www.evifa.de/de>, Stand: 29.10.2025.

²² <https://www.evifa.de/de/ueber-uns/fid-projekte/ethnoa>, Stand: 29.10.2025.

²³ Vgl. auch Heft, Kathleen; Dippel, Anne; Thanner, Sarah: Open Access ist fortlaufende Gestaltungsarbeit: Ein Gespräch über Chancen und Ambivalenzen der Open-Access-Transformation in den ethnologischen Fächern, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,1 (2025), S. 1–9, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6146> und Heft, Kathleen; Rosenbaum, Anja: EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern. Zwischenbericht an die DFG, 28.10.2024, <https://doi.org/10.18452/31331>.

²⁴ <https://www.slub-dresden.de/veroeffentlichen/open-access/koala-slub>, Stand: 29.10.2025.

des Verbundprojekts *edu_consort_oa*²⁵ (FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung) sowie die Möglichkeit zum individuellen Austausch in den Breakout Sessions wurden positiv bewertet. Es zeigte sich, dass konsortiale Finanzierungsmodelle bei den FID auf großes Interesse stoßen. Hier besteht jedoch Bedarf an einer Bündelung weiterführender Informationen, um insbesondere FID ohne Erfahrungen in diesem Bereich zu unterstützen. Deshalb wurde im Nachgang des Workshops eine Handreichung häufig gestellter Fragen der Teilnehmenden zusammengestellt und veröffentlicht.²⁶

Das KfL und die FID sind insbesondere bei der Findung konsortialer Finanzierungslösungen für die Ende 2025 auslaufenden sozial- und medienwissenschaftlichen Pilotbündel aus dem ersten KOALA-Projekt wichtige Partner,²⁷ welche die TIB aufgrund ihres fachlichen Schwerpunkts nicht mehr fortsetzen kann. Im Sommer 2025 übernahmen der FID Soziologie und der FID Media jeweils eines der beiden Pilotbündel.

2. Good-Practice-Beispiele

2.1 KOALA-Bündel Sozialwissenschaften

Ausgangslage

Das sozialwissenschaftliche Konsortium zur Finanzierung von vier Zeitschriften aus den Gender Studies, der Stadtforschung und der qualitativen Sozialforschung besteht seit dem ersten KOALA-Projekt. Es wird von 75 Konsorten (67 aus Deutschland, 4 aus der Schweiz, 4 aus Österreich) getragen, bei denen es sich zum großen Teil um Universitätsbibliotheken (UB) handelt. Ebenso sind (Kunst-/Musik-)Hochschulen, Technische Universitäten (TU) sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt.

Die Zeitschrift *GENDER. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft* aus dem Verlag Barbara Budrich erscheint seit 2009. Mit der Finanzierung durch das KOALA-Konsortium konnte es von einer Closed-Access-Zeitschrift zu Open Access transformiert werden. Die seit 2013 erscheinende interdisziplinäre und international ausgerichtete Zeitschrift *suburban. zeitschrift für kritische stadtforschung* konnte durch das Konsortium auf APCs verzichten. Zwei weitere Zeitschriften, die mehrsprachige im Jahr 2000 gegründete Fachzeitschrift *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* (FQS) sowie das 2017 gegründete *Open Gender Journal*, das seit 2024 bei Berlin Universities Publishing (Berlin UP) erscheint und auch Themen der Disability Studies, Rassismus- und Klassismus-

²⁵ https://www.dipf.de/de/forschung/projekte/verbundprojekt-open-access-konsortium-bildung-fuer-e-books-und-zeitschriften-edu_consort_oa, Stand: 29.10.2025. Vgl. auch Butz, Anke; Plappert, Rainer; Schindler, Christoph u. a.: Diamond-Open-Access-Zeitschriften in der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung. Das Projekt *edu_consort_oa*, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,4 (2025), S. 1–7, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6179>.

²⁶ Vgl. Franz, Simone; Stork, Karin: Konsortiale Finanzierung von Open-Access-Publikationen. Eine Handreichung für Fachinformationsdienste, Zenodo, 15.10.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16944456>.

²⁷ Zu diesen Pilotbündeln vgl. Benz, Martina; Kirchner, Andreas; Tullney, Marco: Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen (KOALA). Erfahrungen mit Redaktionen und Verlagen, Zenodo, 26.07.2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127606>.

forschung sowie der Postcolonial Studies umfasst, publizierten bereits vor der KOALA-Finanzierung ohne APCs im Open Access. Beide konnten jedoch ihren Redaktionsbetrieb durch KOALA nachhaltiger aufstellen.²⁸

Zwei Zeitschriften erhielten parallel zur KOALA-Finanzierung weitere Mittel der DFG sowie Haushaltsmittel einer Universität. Zum Teil finanzieren sie sich auch anteilig aus Fördermitgliedschaften.

Der Finanzierungsbedarf der einzelnen Zeitschriften lag in der ersten Finanzierungsperiode (2023–2025) zwischen 10.000 € bis ca. 60.000 € pro Jahr. Abgedeckt wurden damit Personalkosten (Projektmanagement, verlagsseitige Betreuung, Kommunikation und Organisation), Sachkosten für technische Infrastruktur (Datenbanken, Gebühren und Datenpflege), Sachkosten für publikationsnahe Dienstleistungen (Lektorat, Layout, Bildbearbeitung, Vertragserstellung, Open-Access-ePDF-Erstellung), die Pressearbeit und Verlagsgemeinkosten.²⁹ Dieser aus KOALA-Mitteln finanzierte Bedarf wird jährlich durch das KOALA-Team der TIB geprüft und war bisher beanstandungslos.

Der FID Soziologie in der Open-Access-Transformation

Der Fachinformationsdienst Soziologie besteht seit Juli 2016 und geht nach einer erfolgreichen Antragstellung im Januar 2026 in die vierte Förderphase (bis Ende 2028). Er wird gemeinsam von der Universitäts- und Stadtbibliothek (USB) Köln und dem GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften verantwortet. Seit 2022 ist auch das Forschungsdatenzentrum (FDZ) Qualiservice an der Universität Bremen beteiligt.

Als Anlaufstelle für die soziologische Fachcommunity konzentriert sich der FID Soziologie vor allem auf Vernetzung, Open Science, Forschungsdatenmanagement und Recherche.³⁰ Der FID Soziologie hat bereits Erfahrungen im Bereich Open Access. So wurde gemeinsam mit dem FID Politikwissenschaft, dem FID Sozial- und Kulturanthropologie und dem FID Kriminologie mit dem FID-Satellitenprojekt *SOCIOS* eine Open-Peer-Review-Plattform für Preprints aus den Sozialwissenschaften aufgesetzt.³¹ Künftig werden die Open-Access- und Open-Science-Angebote weiter ausgebaut.

Vorgehen

Klärung der Übernahme

Nachdem die Herausgebenden der vier Zeitschriften Interesse an einer Fortführung der Finanzierung nach dem KOALA-Modell zeigten, wurde Ende 2024 Kontakt mit dem FID Soziologie aufgenommen. Im Januar 2025 fand ein erstes Gespräch mit Mitarbeitenden der USB Köln statt. Dabei wurden das KOALA-Modell vorgestellt sowie eine mögliche Übernahme der Konsortialführung durch den FID Soziologie thematisiert, der eine Fortführung des Bündels

²⁸ Vgl. bspw. Ganz, Kathrin; Wrzesinski, Marcel; Rauchecker, Markus: Nachhaltige Qualitätssicherung und Finanzierung von non-APC, scholar-led Open-Access-Journalen, in: LIBREAS. Library Ideas 36 (2019), <https://libreas.eu/ausgabe36/ganz/>.

²⁹ Vgl. bspw. die Verwendungsnachweise unter „Institutionelle Unterstützung und Förderung“ <https://zeitschrift-suburban.de/sys/index.php/suburban/about>, Stand: 29.10.2025.

³⁰ Vgl. Chilinski, Jacob; Lang, Maiko: Forschungsnahe und innovativ. Rückblick auf die VDB-Fortbildung für Fachreferent*innen der Soziologie und Politikwissenschaft, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,2 (2025), S. 1–6, hier S. 2, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6163>.

³¹ <https://socios.review/pub>, Stand: 29.10.2025.

aufgrund der qualitätvollen Zeitschriften befürwortete. Nach Rücksprache mit der Leitung der USB Köln, die einer Konsortialführung zustimmte, wurde Kontakt zwischen den Herausgebenden der Zeitschriften und dem FID Soziologie hergestellt. Die Rechnungsstellung im Rahmen der Konsortialführung beziehungsweise die buchungstechnische Abwicklung und finanziellen Transaktionen werden künftig die USB Köln übernehmen. Während des Übergabeprozesses des Bündels wurden Musterverträge, Teilnahmevereinbarungen, Produktdatenblatt und Tiering, Vorlagen für Finanzierungsumfragen und Verwendungsnachweise jeweils in deutscher und englischer Sprache geteilt. Ebenso wurden die im Dezember 2024 aktualisierten KOALA-Mindeststandards übernommen.

Vorbereitung der Pledging-Phase

Die Vorbereitung der Pledging-Phase zur Wiederauflage des Bündels erforderte eine Neuermittlung des Finanzierungsbedarfs der Zeitschriften, für die der Fragebogen zur Bedarfsermittlung aktualisiert wurde. Unter anderem durch den Wegfall zusätzlicher Mittel der DFG war der Finanzierungsbedarf bei zwei Zeitschriften deutlich höher, sodass das Finanzierungsziel des gesamten Bündels im Vergleich zur ersten Finanzierungsperiode höher ist. Darüber hinaus wurde der Publikationsoutput für die kommenden drei Jahre angepasst.

Das 7-stufige Tiering wurde für die Pledging-Phase modifiziert und mit Blick auf die zu erwartenden Konsorten auf 5 Stufen reduziert, sodass die Teilnahmebeiträge zwischen 600 € und 3.000 € lagen. Die bisherigen Tiers 1 und 2 wurden zusammengelegt. Unterstützung erhielt der FID Soziologie durch das Service-Team des KfL-Standortes der SUB Göttingen, mit dem KOALA-TIB während der Übergabe weitere Gespräche zu Hintergründen des Bündels und des KOALA-Modells führte sowie Vorlagen weitergab (Strukturdateien für Umfragen, Produktdatenblatt). Dabei zeigte sich ein grundsätzliches Interesse am KOALA-Modell, durch das die FID eine andere Position einnehmen als bei bisherigen KfL-Lizenzen. Bei diesen werden Vereinbarungen in der Regel zwischen Verlag und FID beziehungsweise zwischen Konsorten und Verlag getroffen. Im KOALA-Modell wird dagegen die Vereinbarung zwischen dem FID und den Konsorten wichtig. Nicht zuletzt war der Finanzierungsbedarf für das sozialwissenschaftliche Bündel im Vergleich zu den KfL-Lizenzen deutlich höher.

Im Juni fand ein Kick-off zwischen Herausgebenden, einer Vertreterin des Teams des KfL-Standortes der SUB Göttingen, KOALA-TIB und dem SocioHub-Team statt. Im Anschluss wurden vertragliche Anpassungen, die Finalisierung des Produktdatenblatts sowie des Tierings in Abstimmung mit den Herausgebenden vorgenommen und das KfL in den Vertrag sowie das Produktdatenblatt aufgenommen. Das Service-Team des KfL-Standortes an der SUB Göttingen übernahm in der Pledging-Phase folgende Aufgaben:

- Unterstützung/Beratung bei der Erstellung des Tierings
- Vorbereitung der Teilnahmeumfragen
- Einsammeln der Daten der Teilnehmenden
- Weiterleiten dieser Daten an den FID
- Verschicken regelmäßiger Erinnerungen an potentielle Konsorten

Bewerbung des Bündels

Das Bündel wurde vom 14. Juli bis 15. September 2025 unter dem Namen „SocioHub-Zeitschriftenbündel 2026–2028“ mittels LAS:eR beworben.³² Um den Wiedererkennungswert bei

³² <https://www.hbz-nrw.de/produkte/digitale-inhalte/las-er>, Stand: 29.10.2025.

Erwerbungsleitungen und Fachreferent*innen zu erhöhen, erfolgte jedoch ein Verweis auf das auslaufende KOALA-Bündel Sozialwissenschaften. Über LAS:eR wurden deutsche Einrichtungen erreicht, die an Nationallizenzen für Deutschland teilnehmen können. Darüber hinaus nutzte der FID Soziologie seinen Zugang zur Fachcommunity und bewarb das Bündel über einschlägige Kanäle, wie beispielsweise die Gruppe der Fachreferent*innen der Sozialwissenschaften auf SocioHub. Für die Bewerbung wurden – unter anderem unterstützt durch KOALA-TIB sowie die Herausgebenden der Zeitschriften – die Affiliationsangaben der Autor*innen der vergangenen drei Jahre ermittelt, sodass Einrichtungen, deren Wissenschaftler*innen besonders häufig in den Zeitschriften publizieren, noch einmal gezielt adressiert werden konnten. Parallel kontaktierten die Redaktionen ihre Autor*innen, die ihre Hochschulen, Erwerbungsleitungen und Fachreferent*innen mit einem Unterstützungsschreiben auf das konsortiale Angebot hinwies. Darüber hinaus wurde das Bündel auch im *Diamond Funding Navigator*, der einen zentralen Überblick über weltweite Angebote zur konsortialen Finanzierung von Diamond-Open-Access-Publikationen ermöglicht,³³ beworben.

Resultat der Pledging-Phase

Die Finanzierung des Bündels konnte bereits zum Ende der ursprünglich anvisierten Frist am 15. September 2025 realisiert werden. Aufgrund des anhaltenden Interesses an dem Bündel wurde der Finanzierungszeitraum um zwei Wochen bis 29. September 2025 verlängert, um weiteren Einrichtungen eine Teilnahme zu ermöglichen und die Beiträge aller Einrichtungen entsprechend zu reduzieren. Insgesamt konnte die Zahl der Konsorten von 72 auf 80 erhöht werden, wobei sich relativ viele Einrichtungen aus der Schweiz (10) an dem Bündel beteiligten. Das positive Resultat deutete sich bereits vor Beginn der Pledging-Phase mit Anfragen von Einrichtungen nach einer neuen Finanzierungsumfrage für eine zweite Laufzeit des Bündels an.

2.2 KOALA Bündel Medienwissenschaften

Ausgangslage

Im ersten KOALA-Projekt wurde auch ein medienwissenschaftliches Pilotbündel aufgesetzt, das aus zwei Schriftenreihen des genossenschaftlich organisierten Wissenschafts- und Sachbuchverlags Böhner-Verlag besteht. Die beiden Schriftenreihen *Bewegtbilder* (seit 2013) und das englischsprachige *Yearbook of Moving Image Studies* (YoMIS, seit 2015) erscheinen auf Initiative des Verlags seit 2023 als Open-Access-Publikationen ohne BPCs. Möglich machte dies ein KOALA-Konsortium aus 42 Einrichtungen (38 Einrichtungen aus Deutschland, 1 Einrichtung aus Belgien, 1 Einrichtung aus Österreich und zwei Einrichtungen aus der Schweiz). Dabei handelt es sich überwiegend um UB sowie Kunst-/Musik-Hochschulen und Akademien sowie das Filmmuseum Düsseldorf, die nach einem erfolgreichen Pledging 2022 beide Schriftenreihen finanzieren. Ende 2025 läuft auch diese Finanzierungsperiode des Bündels aus, sodass Ende 2024 erste Schritte zur Vorbereitung eines neuen Pledgings unternommen wurden. Die Autor*innen beider Schriftenreihen sind überwiegend an deutschen Institutionen affiliert, vereinzelt aber auch im internationalen Raum verankert.

³³ <https://oa.tib.eu/diamondfunding/>. Vgl. auch Eppelin, Anita: Diamond Funding Navigator. Ein neues TIB-Angebot stärkt Diamond Open Access, 16.06.2025, <https://blog.tib.eu/2025/06/16/diamond-funding-navigator-ein-neues-tib-angebot-staerkt-diamond-open-access/>, Stand: 29.10.2025.

Die Zusammenarbeit mit dem BÜCHNER-Verlag, der bereits seit einigen Jahren über Erfahrungen mit Open Access verfügt, war unkompliziert und professionell. Der Kontakt zu den Herausgebern beider Schriftenreihen läuft vermittelt über den Verlag. Der Finanzierungsbedarf pro Schriftenreihe betrug für die Finanzierungsperiode bis Ende 2025 jährlich 4.000 €. Dazu gehören Personalkosten (Projektmanagement, verlagsseitige Betreuung, Kommunikation und Organisation), Sachkosten für technische Infrastruktur (Datenbanken, Gebühren und Datenpflege), Sachkosten für publikationsnahe Dienstleistungen (Lektorat, Layout, Bildbearbeitung, Vertragserstellung, Open-Access-ePDF-Erstellung), die Pressearbeit und Verlagsgemeinkosten. Dieser, aus KOALA-Mitteln finanzierte Bedarf wird jährlich durch das KOALA-Team der TIB geprüft und war bisher ebenfalls beanstandungslos.

Der FID Media in der Open-Access-Transformation

Der Fachinformationsdienst Kommunikations- und Medienwissenschaft (FID Media) startete 2014 als FID adlr.link an der UB Leipzig. Als neukonzeptionierter FID Media wird dieser derzeit gemeinsam mit der UB Marburg und dem Institut für Medienwissenschaft der Philipps-Universität Marburg in einer vierten Förderphase fortgesetzt. Insbesondere durch das Institut für Medienwissenschaft der Universität Marburg ist der FID gut in der Fachcommunity verankert.

Der FID Media verfügt bereits über Erfahrungen im Bereich Open Access. So wurden in dem BMBF-Projekt *Transformationsbezogene Open-Access-Ansätze* (TOAA) zwischen Februar 2021 und März 2023 drei Titel-Kollektionen des transcript Verlags im Open Access veröffentlicht. Beteiligt waren neben dem FID Media, unter anderem auch die SUB Göttingen.³⁴ Mit der Neukonzeptionierung des FID im Jahre 2024 wurde auch das medienwissenschaftliche Fachrepositorium *media/rep*³⁵ in das Portfolio aufgenommen und die Services um Open-Access-Dienstleistungen erweitert. Unter FID Media Publish werden vielfältige Publikationsdienstleistungen angeboten. Der FID gilt inzwischen als „zentrale Anlaufstelle für Fachinformation und Open-Access-Publizieren für die Kommunikations- und Medienwissenschaft“³⁶. Darüber hinaus werden weitere Services zum Open-Access-Publizieren (Beratung/Hosting) sowie die Unterstützung und Beratung zu Zweitveröffentlichungen angeboten, um die Open-Science-Transformation der Kommunikations- und Medienwissenschaft optimal zu fördern.³⁷ Eine Besonderheit des FID Media ist die Einrichtung der Servicestelle Ur-

³⁴ Vgl. https://open-access.network/vernetzen/oahub?tx_projecthub_projectslist%5Baction%5D=show&tx_projecthub_projectslist%5Bcontroller%5D=Project&tx_projecthub_projectslist%5Bproject%5D=125&cHash=f68bebd1cf1e0a1f18fb99243458855#c16291, Stand: 29.10.2025. Das Projekt wird seit Februar 2023 von einem Bibliothekskonsortium (*Open Library Community Medienwissenschaft*) als *Open Library Medienwissenschaft* vollständig finanziert. Vgl. <https://www.transcript-verlag.de/open-library-medienwissenschaft>, Stand: 29.10.2025.

³⁵ Vgl. Matuszkiewicz, Kai: *media/rep/* – das Open-Access-Fachrepositorium für die Medienwissenschaft, in: *AKMB-News. Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek* 28,2 (2022), S. 46–49. <https://doi.org/10.11588/akmb.2022.2.104977>.

³⁶ <https://search.fid-media.de/Search/Home>, Stand: 29.10.2025.

³⁷ Vgl. Blume, Patricia: FID Media – der Fachinformationsdienst für die Kommunikations- und Medienwissenschaft startet, 03.09.2024, <https://blog.fid-media.de/2024/09/03/fid-media-der-fachinformationsdienst-fur-die-kommunikations-und-medienwissenschaft-startet/>, Stand: 29.10.2025.

heberrecht im April 2025, die als zentrale deutschlandweite Anlaufstelle für Wissenschaftler*innen aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft dient.³⁸ Das Ziel ist unter anderem, die Fachcommunity durch das Auskunftsangebot zu Urheberrechtsfragen zu informieren und zugleich das Open-Access-Publizieren zu fördern.

Vorgehen

Klärung der Übernahme

Nachdem der Büchner-Verlag Interesse an einer weiteren Finanzierungsperiode ab 2026 bekundete und auch die Zusammenarbeit mit KOALA-TIB als positiv wahrgenommen wurde, nahm KOALA-TIB Anfang 2025 Kontakt mit dem FID Media auf. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt des FID in der laufenden Förderphase ist die Open-Science-Transformation der Kommunikations- und Medienwissenschaft. Innerhalb dieses Arbeitspakets ist der Aufbau eines Pledging-Services zur Unterstützung und nachhaltigen Ausgestaltung von *scholar-led*-Publikationen vorgesehen,³⁹ sodass die Voraussetzungen für die Übernahme des KOALA-Bündels Medienwissenschaften günstig waren. Zudem bestanden bereits Kooperationen mit dem in Marburg ansässigen Büchner-Verlag, für dessen Publikationen das Fachrepositorium *media/rep/* als Zweitveröffentlichungsort genutzt wird und in dem auch Forschende des Instituts für Medienwissenschaft publizieren. Seit Februar 2025 fanden deshalb mehrere Gespräche mit dem FID Media statt, um vor allem den Aufwand der Konsortialführung besser abschätzen zu können.

Während des Übergabeprozesses des Bündels wurden Musterverträge, Teilnahmevereinbarungen, Produktdatenblatt und Tiering, Vorlagen für Finanzierungsumfragen und die Bedarfsermittlung sowie Verwendungsnachweise jeweils in deutscher und englischer Sprache geteilt. Aufgrund der unterschiedlichen institutionellen Verfasstheit der TIB und der Trägerinstitutionen des FID Media wurden auch Musterverträge und Teilnahmevereinbarungen durch KOALA-SLUB geteilt. Die Anpassungen der SLUB als Einrichtung in staatlicher Trägerschaft in Bezug auf die Vertragsgrundlagen und steuerliche Würdigung⁴⁰ waren auch für den FID relevant, sodass ein Gespräch unter anderem auch zur Aufwandsabschätzung gemeinsam mit KOALA-SLUB stattfand. Nach Rücksprache mit dem Lenkungs- und Erwerbungsbeirat des FID sowie internen Gesprächen wurde der Übernahme des Bündels im März 2025 zugestimmt.

Vorbereitung der Pledging-Phase

Die Vorbereitung der Pledging-Phase erfolgte in enger Abstimmung zwischen dem FID Media, dem Büchner-Verlag und dem Service-Team des KfL-Standortes an der BSB München. Der Finanzierungsbedarf beider Schriftenreihen hatte sich vor allem aufgrund gestiegener Preise für das Korrektorat moderat verändert. Das 7-stufige Tiering der ersten Finanzierungsperiode und auch die aktualisierten KOALA-Mindeststandards wurden übernommen. Die Teilnahmebeiträge gestaffelt nach Einrichtungsgröße und -typ lagen zwischen 50 € und

³⁸ Vgl. <https://blog.fid-media.de/servicestelle-urheberrecht-des-fid-media/>, Stand: 29.10.2025.

³⁹ Zur medienwissenschaftlichen Publikationskultur vgl. Matuszkiewicz, Kai: Medienwissenschaft und Open Access – eine Beziehung mit Hindernissen, <https://open-access.network/blog/medienwissenschaft-und-open-access-eine-beziehung-mit-hindernissen#c21313>, Stand: 29.10.2025.

⁴⁰ Vgl. Franz; Schaarschmidt, Nachhaltige Strukturen ermöglichen, 2025, S. 1–8, hier S. 4, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6193>.

500 €. Das ausgewogene Tiering ermöglicht auch kleineren Einrichtungen, sich zu beteiligen. Das war für dieses Bündel vorteilhaft, denn die Medienwissenschaften sind auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) oder Kunsthochschulen mit Promotionsrecht vertreten, die über geringere Budgets verfügen als Universitäten.

Die größte Herausforderung in der Übernahme des KOALA-Modells bestand in der Rechnungsstellung, weil Universitäten in der Regel eher Rechnungen zahlen als selbst zu stellen. Doch die Fähigkeit zur Organisation von Finanzströmen ist ein zentrales Element konsortialer Finanzierungsmodelle und einer konsortialführenden Einrichtung, sodass der etablierte Workflow des KOALA-Modells modifiziert wurde.⁴¹ Hierfür wurde gemeinsam mit dem Service-Team des KfL-Standortes an der BSB München und dem BÜCHNER-Verlag eine Lösung entwickelt, um alle Aufgaben der Konsortialführung wie folgt abzudecken:

FID Media

- Anpassung und Abschluss der Verträge und Vereinbarungen
- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs der Schriftenreihen
- Aushandlung eines Angebots mit dem Verlag
- Erstellung eines Produktdatenblatts und weiterer Dokumente
- fachspezifische Bewerbung des Angebots

Service-Team des KfL-Standortes an der BSB München

- Unterstützung in der Planung der Pledging-Phase
- Vorbereitung und Durchführung der Umfrage via LAS:eR
- Kontakt für Nachfragen und Entgegennahme der Interessensbekundungen
- Ermittlung der Rechnungsinformationen und Weitergabe dieser an den Verlag

BÜCHNER-Verlag

- Rechnungsstellung
- Durchführung der Produktivphase

Unterstützung erhielt der FID Media bei der Anpassung und dem Abschluss von Verträgen auch durch die Servicestelle Urheberrecht. Diese prüfte und passte Verträge und Vereinbarungen gemeinsam mit der Rechtsabteilung der Philipps-Universität Marburg an.

Bewerbung des Bündels

Das Bündel wurde ebenfalls über LAS:eR beworben. Für Konsorten, die nicht über LAS:eR angebunden sind, wurde fakultativ ein E-Mail-basierter Workflow entwickelt. Für den internationalen Kontext wurde der GASCO-Verteiler genutzt. Zudem ermittelten KOALA-TIB und der BÜCHNER-Verlag die Affiliationsangaben der vergangenen drei Jahre. Diese wurden an den FID Media zur Unterstützung der Bewerbung weitergegeben. Die Bewerbung erfolgte ebenso über den *Diamond Funding Navigator*⁴², der neben Angeboten für Zeitschriften auch Schriftenreihen beinhaltet. Das KfL nutzte dafür die informationsfachlichen, der FID die fach-

⁴¹ Zum Workflow an der SLUB vgl. Franz; Schaarschmidt, Nachhaltige Strukturen ermöglichen, 2025, S. 1–8, hier S. 4, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6193>.

⁴² Vgl. <https://oa.tib.eu/diamondfunding/offers/20>, Stand: 29.10.2025.

wissenschaftlichen Kanäle und Hochschulen, an denen die Medienwissenschaft stark vertreten ist. Die Standortübersichten des FID wurden mit vorhandenen Daten abgeglichen. Gezielt adressiert wurden auch Hochschulen, die einen besonderen Schwerpunkt auf Themen beider Schriftenreihen haben. Die Daten des Pledgings wurden tagesaktuell gehalten, so dass jederzeit nachgesteuert werden konnte.

Die Bewerbung des Bündels erfolgte vom 25. August bis 7. Oktober 2025 als „KOALA im FID Media“, für das KOALA-TIB ein Logo bereitstellte, und damit weiterhin unter dem bekannten Namen „KOALA Medienwissenschaft 2026–2028“. Dafür wird eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Diese dient zugleich als Gesprächsgrundlage mit konsortialführenden Einrichtungen, die den etablierten Namen „KOALA“ in der Bewerbung eigener Konsortialangebote verwenden möchten. Im Wesentlichen regelt die Vereinbarung die Anwendung der Mindeststandards und deren Aktualisierungen sowie die Verwendung des Namens „KOALA“ und des Logos. Sie schreibt jedoch nicht die Modalitäten der Konsortialführung fest. Das ermöglicht konsortialführenden Einrichtungen eine gewisse Flexibilität in der Umsetzung des Modells, um ihren unterschiedlichen Bedarfen, rechtlichen Rahmenbedingungen und institutionellen Ausgangslagen vor dem Hintergrund ihrer fachlichen Schwerpunkte gerecht zu werden. In der Projektlaufzeit hat sich neben dem FID Media auch die SLUB entschieden, eine Kooperationsvereinbarung mit der TIB zu unterzeichnen.

Resultat der Pledging-Phase

Für dieses Bündel gab es ebenfalls bis zum Ende der ursprünglich anvisierten Frist am 7. Oktober 2025 ausreichend Teilnahmezusagen, sodass die Finanzierung des Bündels auch für die kommenden drei Jahre gesichert ist.

3. Fazit und Lessons Learned

Die Aufgaben von FID in der konsortialen Finanzierung von Diamond Open Access sind vielfältig. Sie können von der finanziellen Teilnahme an einem Konsortialangebot über die Unterstützung bei der Akquise, Vermittlung und Beratung von Periodika sowie bei der Bewerbung (wie im Fall des FID Sozial- und Kulturanthropologie), bis zur Übernahme der Konsortialführung (wie im Fall des FID Soziologie und des FID Media) reichen. Davon profitierten auch die FID. Beispielsweise konnte der FID Soziologie sein Open-Access-Serviceportfolio ergänzen und das seit der dritten Förderphase des FID bestehende Journal-Hosting-Angebot auf Zeitschriften erweitern. Dabei bauten sie auf bereits vorhandene Kompetenzen der beiden FID Soziologie sowie Philosophie an der USB Köln auf. Der FID Media konnte seine bisherige Zusammenarbeit mit dem BÜCHNER-Verlag vertiefen und an Erfahrungen im Bereich Open Access anknüpfen. Das bestehende KOALA-Bündel erleichterte die Einarbeitung in die konsortialen Aufgaben, sodass der Aufbau eines weiteren Bündels für medienwissenschaftliche Zeitschriften derzeit in Vorbereitung ist.⁴³ Die Übernahme des KOALA-Bündels ermöglichte dem FID Media innerhalb kürzester Zeit einen Einstieg in das Konsortialgeschäft

⁴³ Vgl. Blume, Patricia: KOALA im FID Media. Das Bundle Medienwissenschaft, 20.08.2025, <https://blog.fid-media.de/2025/08/20/koala-im-fid-media-das-bundle-medienwissenschaft/>, Stand: 29.10.2025.

und einen vielfältigen Kompetenzaufbau, der im Einklang mit der laufenden Projektphase des FID stand und diese vorangebracht hat.

Hinsichtlich einer Konsortialführung betraten beide FID Neuland. Die Einarbeitung in das Modell wurde – auch mit Unterstützung von KOALA-TIB und KOALA-SLUB – vor dem Hintergrund des straffen Zeitplans von einigen Beteiligten als intensiv wahrgenommen. Der administrative Aufwand, Kommunikations- und Abstimmungsaufwand bei einer Vielzahl von Akteuren in der konsortialen Finanzierung sei nicht zu unterschätzen.

Die Publikationsangebote der FID und die fachlichen Publikationskulturen sind heterogen. Sie fordern flexible konsortiale Finanzierungsmodelle und -lösungen, die sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Vor diesem Hintergrund agieren auch die FID als Konsortialstellen divers. Beispielsweise hat der FID Soziologie aktuell keine Erwerbungs Komponente im Portfolio, sodass keine finanziellen Mittel in das Bündel eingebracht werden konnten. Deshalb bestanden bis zur Übernahme des Bündels auch keine Kontakte zum KfL, an die angeknüpft werden konnten. Aber auch beim KfL waren Anpassungen in den Abläufen notwendig, das die Implementierung des neuen Modells grundsätzlich positiv aufgenommen hat. Die Umfragen beider Bündel wurden über LAS:eR durchgeführt, sodass sie mit dem Workflow des KfL harmonisierten.

Modifiziert wurden Musterverträge und -teilnahmevereinbarungen der TIB, die als Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes Niedersachsen eine andere rechtliche Ausgangslage hat. Aus diesem Grund waren auch Musterverträge und -teilnahmevereinbarungen von KOALA-SLUB relevant. Diese wurden beispielsweise für den FID Media mit seinen Trägereinrichtungen sowie der Konstellation aus FID, KfL und Verlag angepasst. Insbesondere für rechtliche Fragen (Servicepauschale, Umsatzsteuer bei Rechnungen der Zeitschriften) kann es sinnvoll sein, auf juristischen Rat zurückgreifen zu können. Der FID Media profitierte hier von seiner neu eingerichteten Servicestelle Urheberrecht. Das Beispiel des FID Media zeigt auch, dass kleine und mittelständische Verlage in der Umsetzung konsortialer Finanzierungsmodelle insbesondere bei der Rechnungsstellung eine wichtige Rolle spielen.

Die Zusammenarbeit beispielsweise mit den Herausgebenden des sozialwissenschaftlichen Bündels wurde als reibungslos empfunden, was unter anderem auf die Vorarbeiten von KOALA-TIB in der ersten Finanzierungsperiode und die Begleitung des Übergabeprozesses zurückzuführen ist. Die routinierte Zusammenarbeit zeigte sich bereits während der ersten Finanzierungsperiode, in der die Abläufe (bspw. Einreichung von Verwendungsnachweisen und Rechnungsstellung) sowohl aufseiten von KOALA-TIB als auch aufseiten der Herausgebenden zunehmend vertrauter und eingespielter waren. In der Vorbereitung der Pledging-Phase brachten die Herausgebenden auch ihre Erfahrungen aus der ersten Pledging-Phase sowie Finanzierungsperiode ein und unterstützten intensiv bei der Bewerbung des Bündels.

Die Beispiele des FID Soziologie und des FID Media zeigen ebenso, dass eine Konsortialführung auf mehrere Akteure verteilt werden kann und dabei auch das Engagement von Verlagen sowie Redaktionen eine wichtige Rolle spielt. Das Auslaufen der ersten Finanzierungsperiode der beiden KOALA-Bündel Sozial- und Medienwissenschaften war Ausgangspunkt einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem FID Soziologie, dem FID Media und dem KfL, die fortgesetzt werden wird.

4. Perspektiven und offene Fragen

Zukünftig ist es wünschenswert, dass FID im Bereich konsortialer Finanzierung von Open Access noch aktiver werden. Bisher wurde dieser Bereich neben Publikationsaufgaben und publikationsunterstützenden Angeboten noch nicht ausreichend in den Blick genommen. Derzeit arbeiten die FID an einem neuen Aktionsplan 2026–2028, in der auch die konsortiale Finanzierung von Open Access platziert werden soll. Zudem wird dafür geworben, dass sich FID aufgrund ihres fachlichen Zugangs und ihrer Community-Anbindung in diesem Bereich stärker engagieren. Vertrauen spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Der vom Projekt KOALA-AV gemeinsam mit der U-AG Lizenzierung des FID-Netzwerks und des KfL organisierte und durchgeführte Workshop Anfang Juli machte Potentiale sichtbar, die beispielgebend für andere FID sein können. Zugleich ist er impulsgebend, um am Thema konsortiale Finanzierung von Open Access interessierte FID noch stärker untereinander zu vernetzen. Ähnlich wie KOALA-SLUB ist zu hoffen, dass die bisher im Konsortialgeschäft tätigen FID ihre Rolle als Multiplikatoren finden und ihre gesammelten Erfahrungen an andere FID weitergeben.⁴⁴ Neben dem Bedarf an einer Bündelung weiterführender Informationen für interessierte FID ohne Erfahrungen in diesem Bereich zeigte sich, dass die Einbindung der konsortialen Finanzierung in FID-Förderanträge eine Herausforderung sein kann. KOALA-TIB wird sich auch zukünftig in diesem Bereich stärker engagieren und beispielsweise Hilfeleistung bei der Antragstellung von FID im Fächerspektrum Naturwissenschaften und Technik bieten.

Beide FID und das Projekt *EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern* wurden in einem im Frühjahr etablierten strukturierten Austausch konsortialführender Einrichtungen aufgenommen. Ziel des Vernetzungsangebots, das zunächst als Bedarf von einer Konsortialstelle im November 2024 an das Projekt KOALA-AV herangetragen wurde, ist die Diskussion spezifischer Fragen und Herausforderungen auf der Arbeitsebene. Dabei werden aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam Lösungen entwickelt und Erfahrungen im Konsortialgeschäft geteilt. Um diesen Austausch zu institutionalisieren und damit über die Projektlaufzeit hinaus zu verstetigen, erfolgte im Oktober 2025 die Gründung einer digitalen Fokusgruppe mit Mailingliste unter dem Dach des open-access.network.⁴⁵ Dabei wird auch ein nachhaltiger Wissensaufbau in Form eines Wikis angestrebt, das Erfahrungen von konsortialführenden Einrichtungen bewahrt und neuen Einrichtungen beim Einstieg in die Tätigkeit helfen soll.

Die Rechnungsstellung als zentrales Element in der konsortialen Finanzierung von Open Access kann nicht immer von allen Einrichtungen geleistet werden. Vor allem in der Organisation der Finanzierung für *scholar-led*-Publikationen ist das noch nicht hinreichend gelöst und bedarf weiterer Anstrengungen. Darüber hinaus sind auch nicht alle Fachdisziplinen durch einen

⁴⁴ Vgl. dazu Franz; Schaarschmidt, Nachhaltige Strukturen ermöglichen, 2025, S. 1–8, hier S. 5, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6193>.

⁴⁵ Vgl. <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-konsortiale-open-access-finanzierung>, Stand: 29.10.2025.

FID abgedeckt.⁴⁶ Weitere Akteure in der konsortialen Finanzierung von Open Access wie beispielsweise OLEKonsort⁴⁷ und das Verbundprojekt *edu_consort_oa* sind, wie auch KOALA-TIB, für ihre jeweiligen Disziplinen zuständig. Deshalb ist es notwendig, dass sich auch Einrichtungen mit offenem Fächerspektrum in der konsortialen Finanzierung engagieren. So können Anfragen interessierter Periodika aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, die KOALA-TIB häufiger erreichen, nach Einholung der Erlaubnis zur Datenweitergabe noch besser an fachlich zuständige konsortialführende Einrichtungen vermittelt und die Bibliodiversität weiter gefördert werden.

Hier könnten künftig auch Mitglieder der GASCO eine wichtige Rolle spielen. Mit ihrer 25-jährigen Erfahrung im Konsortialgeschäft und Expertise in der Verhandlung konsortialer Angebote könnten sie – beispielsweise auch gemeinsam mit FID, die an derselben Einrichtung beheimatet sind – konsortiale Open-Access-Finanzierungsangebote ermöglichen. Die Organisation konsortialer Finanzierung kann so auf mehrere institutionelle Schultern verteilt werden. Nicht zu unterschätzen ist dabei, dass sich mit einer Zunahme von Akteuren in der konsortialen Finanzierung auch der Kommunikations- und Abstimmungsaufwand erhöht.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Organisation konsortialer Finanzierung von Diamond Open Access durch FID vielversprechend ist. Durch die zunehmende Vernetzung, den Aufbau gemeinsamer Wissensressourcen und die Bereitschaft zur kollegialen Unterstützung können die FID maßgeblich dazu beitragen, konsortiale Open-Access-Modelle gemeinsam nachhaltig zu verankern und faire Publikationsstrukturen zu schaffen.

⁴⁶ Zuletzt sind folgende FID (wieder) hinzugekommen: FID Geschlechterforschung / Gender Studies (<https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/558745558>), FID Physik (<https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/558452925>) und FID Chemie (<https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/558562710>, Stand jeweils 29.10.2025.

⁴⁷ <https://olecon.zbw.eu/>, Stand: 29.10.2025.

5. Literatur

- Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre u. a.: Action Plan for Diamond Open Access, Zenodo, 02.03.2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403>.
- Benz, Martina: Möglichkeiten alternativer Finanzierung für Open-Access-Publikationen. Eine Untersuchung bestehender Geschäftsmodelle, Zenodo, 22.01.2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7558579>.
- Benz, Martina; Kirchner, Andreas; Tullney, Marco: Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen (KOALA). Erfahrungen mit Redaktionen und Verlagen, Zenodo, 26.07.2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127606>.
- Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca u. a.: OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings, Zenodo, 09.03.2021, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>.
- Butz, Anke; Plappert, Rainer; Schindler, Christoph u. a.: Diamond-Open-Access-Zeitschriften in der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung. Das Projekt edu_consort_oa, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,4 (2025), S. 1–7, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6179>.
- Chilinski, Jacob; Lang, Maïke: Forschungsnahe und innovativ. Rückblick auf die VDB-Fortbildung für Fachreferent*innen der Soziologie und Politikwissenschaft, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,2 (2025), S. 1–6, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6163>.
- Council of the European Union: Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing, 23.05.2023, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf>, Stand: 29.10.2025.
- Dellmann, Sarah; van Edig, Xenia; Rücknagel, Jesko u. a.: Facetten eines Missverständnisses. Ein Debattenbeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9,3 (2022), S. 1–12, <https://doi.org/10.5282/o-bib/5849>.
- Franz, Simone; Schaarschmidt, Sebastian: Nachhaltige Strukturen ermöglichen. Bedarfe und Perspektiven von Konsortialstellen in der Diamond-Open-Access-Finanzierung, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,4 (2025), S. 1–8, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6193>.
- Franz, Simone; Stork, Karin: Konsortiale Finanzierung von Open-Access-Publikationen. Eine Handreichung für Fachinformationsdienste, Zenodo, 15.10.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16944456>.
- Ganz, Kathrin; Wrzesinski, Marcel; Rauchecker, Markus: Nachhaltige Qualitätssicherung und Finanzierung von non-APC, scholar-led Open-Access-Journalen, in: LIBREAS. Library Ideas 36 (2019), <https://libreas.eu/ausgabe36/ganz/>.
- Heft, Kathleen; Dippel, Anne; Thanner, Sarah: Open Access ist fortlaufende Gestaltungsarbeit. Ein Gespräch über Chancen und Ambivalenzen der Open-Access-Transformation in den ethnologischen Fächern, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,1 (2025), S. 1–9, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6146>.
- Heft, Kathleen; Rosenbaum, Anja: EthnOA – Open Access in den ethnologischen Fächern. Zwischenbericht an die DFG, 28.10.2024, <https://doi.org/10.18452/31331>.

Heinzelmann, Susanne; Biela, Jan; Andersson, Michelle u. a.: Evaluierung des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“. Studie von prognos, im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn 2019.

Johannsen, Jochen: Konsortien in Deutschland. Ein Überblick, in: Neue Formen der Erwerbung, hg. v. Susanne Göttker und Franziska Wein, Berlin/Boston 2014, S. 169–183.

Matuszkiewicz, Kai: media/rep/ – das Open-Access-Fachrepositorium für die Medienwissenschaft, in: AKMB-News. Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek 28,2 (2022), S. 46–49, <https://doi.org/10.11588/akmb.2022.2.104977>.

Mittermaier, Bernhard; Kling, Peer; Schäffler, Hildegard u. a.: Entwicklung eines Klassifikationsschemas (Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland. Kurzfassung der Ergebnisse eines DFG-geförderten Projekts, 2014, <http://hdl.handle.net/2128/15582>.

Reinhardt, Werner; Hartmann, Helmut; Piguet, Arlette: 5 Jahre GASCO. Konsortien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 52,5 (2005), S. 245–266.

Schenke, Julian; Stork, Karin Silvia; Tullney, Marco: Das Diamond-Open-Access-Modell KO-ALA aus erwerbungsbibliothekarischer Sicht. Ein Auswertungsbericht, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12,2 (2025), S. 1–16, <https://doi.org/10.5282/o-bib/6162>.

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, Januar 2022, <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>.